

Заяць Р.Я.

доктор юридичних наук, доцент
Львівський університет бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0002-4726-6362>

**Законність, незалежність, об'єктивність та повнота дослідження
судово-експертної діяльності.**

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Існує багато різноманітних наукових поглядів щодо вихідних засад діяльності експертних установ. Водночас необхідно констатувати їх загальну недосконалість, адже в усіх випадках увагу акцентовано не на практичній діяльності конкретної експертної установи, а на судово-експертній діяльності як самостійному явищі. У зв'язку з цим пропонуємо власний погляд на зазначену проблематику. Відповідно до нього, діяльність науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України ґрунтується на двох групах принципів, а саме: загальних принципів провадження судово-експертної діяльності в Україні та принципів роботи експертних установ МВС безпосередньо.

Ключові слова: законність, об'єктивність, судово-експертна діяльність

Annotation.

The principle of legality is the fundamental idea of building a Ukrainian state on an equal footing with the rule of law. Both principles are enshrined in the current Constitution. In particular, Article 8 of the Basic Law states that the rule of law is recognized and enforced in our country. The Constitution of Ukraine has the highest legal force. Laws and other legal acts are adopted on the basis of the Constitution of Ukraine and must comply with it.

There are many different scientific perspectives on the basics of expert institutions. At the same time, it is necessary to ascertain their general imperfection, because in all cases attention is focused not on the practical activity of a particular expert institution, but on forensic activity as an independent phenomenon. In this regard, we propose our own view of these issues. According to him, the activity of research expert forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is based on two groups of principles, namely: the general principles of conducting judicial and expert activity in Ukraine and the

principles of work of the expert institutions of the Ministry of Internal Affairs directly.

The principle of objectivity and completeness of the research in the activity of research expert forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is manifested in the proper fulfillment by the officials of these departments of their duties during the examination and the provision of expert opinions. In essence, the essence of this principle is reduced to the requirement of a comprehensive study of specific questions put to the expert.

Thus, the activity of research expert forensic institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is based on three key principles of expert activity, which constitute the first group of principles of work of this system of state bodies.

At the same time, we believe that there are also other principles on the basis of which the MIA's expert institutions operate. Their allocation is conditioned by the content, orientation and peculiarities of the activity of the research-forensic expert-criminalistic institutions of the Ministry of Internal Affairs.

Keywords: lawfulness, objectivity, forensic activity

Вступ

Першу групу принципів становлять засади, закріплені у статті 3 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. Відповідно до цієї статті судово-експертна діяльність здійснюється на принципах:

- законності;
- незалежності;
- об'єктивності та повноти дослідження.

Принцип законності є основоположною ідеєю побудови української держави нарівні із засадою верховенства права. Обидва принципи закріплено у чинній Конституції. Зокрема, в статті 8 Основного Закону зазначається, що в нашій державі визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Результати дослідження

Проте законність і верховенство права не є тотожними категоріями, адже остання вказує, що в державі право визнається найвищим регулятором суспільних відносин. Верховний Суд України на Пленумі № 9 від 1.11.1996 року визначив, що принцип верховенства права слід розуміти так, що конституційні права і свободи людини та громадянина є безпосередньо діючими, вони визначають зміст та спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя [1].

Своєю чергою, законність як принцип має дещо інший зміст, що неодноразово відмічали багато вчених. Зокрема, на думку С. С. Алексєєва, законність – це вимоги найсуворішого характеру, що передбачають дотримання і виконання норм позитивного права, а також: верховенства законів, рівності всіх перед законом, забезпечення для всіх суб'єктів повного

і реального здійснення суб'єктивних прав тощо [2]. Схожу думку підтримують А. Ф. Єфремов, А. Б. Лисюткін, С. П. Желтобрюхов та інші [3; 4,5,6]. Законність – комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове явище, що відображає організацію і функціонування суспільства на правових засадах, гармонійний зв'язок особи, влади, права і закону в конкретній державі. Термін «законність» є похідним від термінів «право» і «закон» і, будучи комплексним поняттям, охоплює всі сторони життя права – від його ролі у створенні закону й інших формальних джерел права до реалізації їх норм у юридичній практиці [7]. Дослідниця виокремлює формальну та правову законність.

Перша (формальна) – офіційне дотримання будь-яких норм, що закріплені в приписах законів (виражається через зовнішню ознаку, яка не залежить від змісту приписів, їх відповідності чи невідповідності сутності права).

Друга (правова) – дотримання норм права, закріплених у приписах законів та інших джерел (форм) права відповідно до принципу верховенства права, реалізація якого забезпечує людину від свавілля владних інституцій та їх посадових осіб (виражається через внутрішню, сутнісну, ознаку, що полягає у неухильній відповідності приписів гуманістичній сутності права).

Науковець підкреслює, що правова законність, як багатогранне явище, може виступати як принцип, метод, режим. Зокрема як принцип правова законність являє собою провідне загальноприйняте правило імперативного характеру, що виражене у нормах – ідеях найвищого авторитету і вимагає від державних органів та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань діяти правомірно, у межах правових норм, закріплених у приписах усіх чинних джерел (форм) права.

М. В. Цвік у своїх працях, висвітлюючи сутність законності, пише, що ця категорія посідає одне із провідних місць в теорії права, є складним і багатогранним суспільно-правовим явищем. Законність можна розглядати в аспекті необхідності (вимоги, обов'язку) виконувати норми права, що свідчить про її органічний, нерозривний зв'язок з правом як системою норм і принципів. Суспільство, а також держава, яка визнає і захищає правові норми, вимагають неухильного і суворого їх дотримання і виконання усіма суб'єктами суспільних відносин. Такі вимоги норми права (закону) склалися ще тисячоліття тому і лише згодом дістали в юридичній науці назву “законність” як прояв загальної обов'язковості права [8]. На думку юриста, найповніше законність може бути визначена як режим правомірної діяльності органів держави, який знаходить вияв у прийнятті правових законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також у їх неухильному додержанні, точному й однаковому виконанні й правильному застосуванні всіма органами держави, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями.

Утім, якщо ми розглядаємо принцип законності в аспекті діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України, то його зміст дещо змінюється. Найправильнішим в цьому контексті, на наш

погляд, є трактування К. О. Голікової, С. Г. Стеценко, І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва, Сопільника Л. І, Сопільника Р. Л [9], відповідно до якого законність – це неухильне виконання законів і прийнятих відповідно до них інших правових актів державними органами, їх посадовими особами, громадянами, недержавними органами й організаціями; комплексне політико-правове явище, яке характеризується неухильним дотриманням вимог чинного законодавства усіма суб'єктами права; створення такого адміністративно-правового режиму в суспільстві, при якому вся система органів зобов'язана, з одного боку, суворо дотримуватись вимог законів, а з іншого – вимагати від посадових осіб та громадян безумовного виконання цих законів та інших законодавчих актів, здійснювати інші правоохоронні та правозастосовні заходи з метою зміцнення правопорядку в державі [10]. На основі цієї тези маємо змогу вказати, що під принципом законності в роботі науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України слід розуміти вимогу точного та неухильного дотримання норм чинного законодавства службовцями цих державних відомств у процесі провадження експертно-криміналістичної діяльності.

Сутність принципу незалежності судово-експертної діяльності, на відміну від законності, розкрито на законодавчому рівні. Так, відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу», незалежність експерта забезпечується:

- по-перше, визначеним законом порядком призначення останнього;
- по-друге, заборонаю під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;
- по-третє, існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду.

Принцип незалежності судово-експертної діяльності в роботі науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України можна вважати реалізованим, що досягається шляхом: відокремленості цієї системи відомств від прямої підпорядкованості тому чи іншому підрозділу в системі Міністерства внутрішніх справ; наявності власної нормативно-правової бази, що регламентує діяльність та окремі аспекти внутрішньої організації діяльності експертних установ МВС; існування правових гарантій заборони втручання у роботу службовців експертно-криміналістичних установ МВС.

Принцип об'єктивності й повноти експертного дослідження забезпечується законодавчо визначеними, загальними обов'язками, що покладаються на експертів. Зокрема, у статті 12 Закону України «Про судову експертизу» вказується, що незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов'язаний:

- 1) провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок;
- 2) на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз'яснення щодо свого висновку;

3) заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі.

Досить точно, на нашу думку, з приводу змісту принципу повноти та об'єктивності експертного дослідження висловився А. В. Шульженко, на думку якого зміст цієї засади полягає у наявності вимоги щодо документального фіксування відповіді на всі поставлені у постанові про призначення експертизи питання. Такі відповіді повинні бути максимально розкритими і спиратись на експериментально досліджувану основу явища. При цьому саме експертне дослідження проводять і фіксують так, що за необхідності можна було перевірити на предмет достовірності й обґрунтованості викладеного експертом матеріалу. Така перевірка може здійснюватись слідчим, який постановою призначає експертизу, і судом [11].

Висновок

Виходячи із вказаної тези, принцип об'єктивності та повноти дослідження в діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України проявляється у належному виконанні службовцями цих відомств своїх обов'язків під час проведення експертизи та надання експертних висновків. По суті, сутність зазначеного принципу зводиться до вимоги всебічного дослідження конкретно поставлених перед експертом питань.

Таким чином, діяльність науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України ґрунтується на трьох ключових принципах експертної діяльності, що становлять першу групу засад роботи цієї системи державних органів.

Водночас, вважаємо, що існують також інші принципи, на основі яких функціонують експертні установи МВС. Їх виділення зумовлено змістом, спрямованістю та особливостями діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ Міністерства внутрішніх справ.

Список використаної літератури

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя Постанова № 9 Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-96>
2. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С.Алексеев // М.: Издательство НОРМА. – 2001. – С. 319–320.
3. Лысюткин А. Б. Принципы законности и их реализация в условиях формирования правового государства : диссертация / А. Б. Лысюткин // Саратов. – 1992.
4. Ефремов А. Ф. Принципы и гарантии законности : автореферат / А. Ф. Ефремов // М. – 1999. – 22 с.
5. Галуцько В. М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук :12.00.07 (Адміністративне право і процес; фінансове право) / Віра Миколаївна Галуцько. – К., 2010. – 180 с.

6. Мелех Л. В. Принципи і вимоги законності у правозастосовній діяльності / Л. В. Мелех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 1–12.
7. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 520 с.
8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 432 с.
9. Sopilnyk R. L, Sopilnyk L. I. Preconditions for the European Integration of Ukraine in the Implementation of Legal and Judicial Reform. ARCTIC. Vol. 72, No 9. P. 81-90. URL <https://www.arcticjournal.org/>
10. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / Семен Григорович Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 с.
11. Шульженко А. В. Принципи та особливості судово-експертної діяльності / А. В. Шульженко // Право і суспільство. – 2016. – № 2(2). – С. 195–199.